

XALQARO TIJORAT ARBITRAJI QARORLARI USTIDAN SHIKOYAT QILISH TARTIBI

Tolibjonova Dilnozaxon Alisher qizi

Toshkent davlat yuridik universiteti universiteti magistranti

E-mail (dilnozatolibjonova7@gmail.com)

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada xalqaro tijorat arbitraji chiqargan qarorlarning ustidan shikoyat qilish turlari va usullarining umumiy ko‘rinishi va mazkur sohada mavjud muammolar va ularni bartaraf etish bo‘yicha amalga oshirilgan ilmiy tadqiqotlarning natijalari ifodalangan. Bundan tashqari arbitraj qarorlari ustidan shikoyat qilishda duch kelinadigan asosiy muammolar atroflicha o‘rganilib, ularga muqobil yechimlar taklif etilgan. Shuningdek, tahlil etish jarayonida chet el va yurtimizdagi ushbu sohada ilmiy tadqiqot olib borgan olimlarning fikrlari tahlil etilgan. Maqolada mazkur masala yuzasidan shakllantirilgan ilmiy taklif va amaliy tavsiyalar o‘z ifodasini topgan.

Kalit so‘zlar: xalqaro tijorat arbitraji, taraflar, arbitraj protsessi, arbitraj qarorlari ustidan shikoyat qilish, ICSID konvensiyasi, Nyu York kovensiyasi.

АННОТАЦИЯ

В данной статье представлен обзор видов и способов обжалования решений, вынесенных международным коммерческим арбитражем, а

также результаты научных исследований существующих проблем и их устранения в этой сфере. Кроме того, подробно изучаются основные проблемы, возникающие при обжаловании арбитражных решений, и предлагаются альтернативные решения. Также в ходе анализа были проанализированы мнения зарубежных и отечественных ученых, проводивших научные исследования в данной области. В статье изложены научное предложение и практические рекомендации, сформулированные в связи с данным вопросом.

Ключевые слова: международный коммерческий арбитраж, стороны, арбитражное разбирательство, апелляция на арбитражные решения, Конвенция МЦУИС, Нью-Йоркская конвенция.

ABSTRACT

This article presents an overview of the types and methods of appeals against decisions issued by international commercial arbitration, and the results of scientific research on existing problems and their elimination in this field. In addition, the main problems encountered in appeals against arbitration decisions are thoroughly studied and alternative solutions are proposed. Also, during the analysis, the opinions of foreign and domestic scientists who conducted scientific research in this field were analyzed. The scientific proposal and practical recommendations formulated in connection with this issue are expressed in the article.

Key words: international commercial arbitration, parties, arbitration proceedings, appeal against arbitration awards, ICSID Convention, New York Convention.

Kirish

Bugungi kunda kompaniyalar xalqaro arbitraj bitimlarini boshqa kompaniyalar bilan tuzilgan tijorat shartnomalariga kiritishlari tobora keng tarqalgan amaliyotga aylanib bormoqda, buning natijasida nizolar yuzaga kelganda, hakamlik sudiga murojaat qilish majburiyati paydo bo'ladi. Arbitrajning maqsadi nizolarni hal qilishning muqobil tizimiga (ADR) murojaat qilish orqali korxonalarining raqobatbardoshligini saqlab qolishdir. Arbitraj taraflarga katta mustaqillik va nizolarni hal etishda qo'llaniladigan jarayon ustidan nazoratni taqdim etadi.

Iqtisodiy- siyosiy munosabatlarni amalga oshirish va tartibga solish masalalari xalqaro shartnomalar bilan tartibga solinmoqda. Savdo- iqtisodiy munosabatlarning rivojlanishi davlatlar o'rtasidagi va ularning subyektlari o'rtasida vujudga keladigan nizolarni bartaraf etishni ham nazarda tutadi. Ushbu nizolarni hal qilish uchun xalqaro tijorat arbitraji yordamga kelishi mumkin.

Xalqaro tijorat arbitrajining qarorlari yakuniy va majburiy hisoblangani tufayli arbitraj sudida magʻlub boʻlgan taraf, agar u qarorni bekor qilish yoki inkor etishni istasa, kata qiyinchilikka duch kelishi mumkin. Bundan tashqari arbitraj qarorlarining yakuniyligi – bu sudning afzalliklaridan biri hisoblanadi. Shu bilan bir qatorda arbitraj toʻgʻrisidagi qonunlar va qoidalar qarorni bekor qilishni qiyinlashtirgan holda, mazkur yakuniylik qoidasini qoʻllab- quvvatlaydi. Biroq qarorning bekor qilinishini istagan taraf, qatʼiyat bilan bilan harakat qilsa, notoʻgʻri chiqarilgan qarorni bekor qilish uchun choralar koʻrishi mumkin.

Mazkur sohada Oʻzbekiston Respublikasining Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi tomonidan 2020-yil 5-avgustda “Xalqaro tijorat arbitraji toʻgʻrisida”gi qonun qabul qilindi va mazkur qonun 2021-yil 18-avgustda kuchga kirdi. Shu tariqa, Oʻzbekiston 1985- yildagi Xalqaro tijorat arbitraji toʻgʻrisidagi YuNSITRAL namunaviy qonuni (2006- yildagi oʻzgarish va qoʻshimchalar bilan birga) negizida milliy arbitraj qonuni qabul qilgan 85-davlat va 118-yurisdiksiyaga aylandi.

MATERIAL VA METODLAR

Mazkur maqolada xalqaro tijorat arbitraji qarorlarining yuridik tabiati ochib berilgan. Shuningdek, xalqaro tijorat arbitraji qarorlari boʻyicha xalqaro hamda milliy qonunchilik hujjatlari asosida maʼlumotlar keltirilgan. Shu bilan birga qonunchilik hujjatlari hamda huquqshunos olimlarning ilmiy- nazariy qarashlari asosida tasniflangan. Xalqaro tijorat arbitraji qarorlarini bekor qilish yoki inkor etish munosabatlarida duch kelinadigan muammolar va ularni bartaraf qilishda huquqiy mexanizmlarni samarali qoʻllash usullari ilmiy- huquqiy jihatdan

o'rganilgan.

Mazkur maqolada doktrinal tadqiqot sifatida qonun hujjatlari va ilmiy-nazariy manbalar tahlilini o'z ichiga oladi. Unda sohaga oid tushunchalar, nazariyotchi olimlarning qarashlari, xulosa va fikrlari o'rganilgan. Shuningdek, xalqaro tijorat arbitraji qarorlarini chiqarish hamda ularning ijrosi bo'yicha Nyu York kovensiyasi va milliy qonunchilikning o'zaro munosabatiga oid qonun hujjatlari qiyosiy- huquqiy jihatdan tahlil qilingan. Maqola mavzuga oid asosiy tushunchalarni o'rganishdan boshlangan, ushbu tushunchalarni rivojlantirish bilan davom ettirilgan hamda mavjud mexanizmlarni takomillashtirish, muammolarni hal qilish yo'llarini ko'rsatishga oid xulosalarga kelish bilan yakunlangan.

TADQIQOT NATIJALARI

Xalqaro tijorat arbitraji amalga oshiriladigan eng nufuzli va xalqaro miqyosda tan olingan joy - bu shubhasiz London, Buyuk Britaniya. 2020-yilda 444 ta arbitraj ishi London Xalqaro arbitraj sudi (LCIA) tomonidan qabul qilingan. LCIA tomonidan qabul qilingan arbitraj ishlarning 84% Londonda amalga oshirilgan. 2021-yilda Londondagi Qirolicha Mariya universitetining "White & Case" yuridik firmasi bilan hamkorlikda o'tkazgan tadqiqotlariga ko'ra, xalqaro miqyosda eng ko'p afzallik beriladigan yurisdiksiya maqomiga London va Singapur sazovor bo'lgan.

Angliya, Uels yoki Shimoliy Irlandiyada amalga oshiriladigan arbitraj protsesslari 1996-yildagi "Arbitraj to'g'risida"gi qonun bilan tartibga solinadi. Ushbu qonun YuNSITRAL namunaviy qonuniga asoslanmagan bo'lsa ham, namunaviy qonunning ko'p jihatlarini o'zida mujassam etgan. Mazkur qonun keng

qamrovli bo'lishiga qaramay, u ingliz arbitraj huquqining barcha jabhalarini o'z ichiga olmaydi; ushbu bo'shliqlar ingliz umumiy huquqi yoki sud pretsedentlari yordamida tartibga solinadi. Buyuk Britaniyaning 1958-yildagi Chet el Arbitraj Qarorlarini Tan olish va Ijro etish bo'yicha Nyu-York Konvensiyasining ahdlashuvchi davlatlaridan biri ekanligi ingliz huquqini xalqaro tijorat arbitrajida ideal huquqiy tizimlardan biri ekanligiga yana bir bor ishora qiladi. Rossiyalik mutaxassis N .Y.Erpleva xalqaro tijorat arbitrajini har bir muayyan holatda doimiy ishlaydigan yoki alohida hollarda tashkil etiladigan sud bo'lib, uning asosiy maqsadi xalqaro tijorat nizosining mohiyatini ko'rib chiqish, hal qilish va nizolashayotgan tomonlar uchun majburiy bo'lgan qarorlar chiqarishdan iborat deb hisoblaydi. Mohiyatan, arbitraj qarorlari ixtiyoriy ijro etishni nazarda tutsada, lekin ko'p hollarda majburiy ijroni talab qiladi. Bunga sabab sifatida Alan Redfern va Martin Hunterlarning fikricha ikkita asos mavjud: birinchidan, arbitraj bu xususiy protsess, ya'ni vakolatli suddan farqli ravishda taraflarning xohishi bilan arbitraj tarkibi tuziladi, ikkinchidan, arbitraj tribunali uchun qabul qilingan hal qiluv qarori ijro etiladimi yoki yo'qmi ahamiyatga ega emas. Chunki, arbitrajlar nizoni faqatgina hal qiladi, ijrosini ta'minlash esa hal qiluv qarori kimning foydasiga chiqarilgan bo'lsa, o'sha tarafga huquq beriladi.

Milliy sudlardan farqli ravishda arbitrajlar o'z qarorlarini ijro etishda hech qanday rol o'ynamaydi, ya'ni bu ularning vakolat doirasiga kirmaydi. Odatda, qaror e'lon qilib bo'lingach, arbitraj nizo bo'yicha boshqa hech qanday harakatni amalga oshira olmaydi, sababi arbitraj faqatgina nizoni hal etish uchun vakolatlidir.

Ammo yuqorida aytib o'tilganidek, taraflarning so'rovi asosida qarorga

qo‘shimcha kiritishi yoki tuzatish kiritishi hamda qaror bo‘yicha tushuntirishlar berishi mumkin.

Kamida 156 mamlakat taraflari bo‘lgan kelishuvga, Nyu-York Konvensiyasiga asosan ijroni taminlash ehtimoli (2, 56b] hamda yurisdiksiyasining betarafligi (ya'ni, boshqa taraf sudidan tashqarida bo'la olish) [3, 24b] mavjud bo'lganligidir. Odatda arbitraj qarorining xalqaro darajada ijro etilishi milliy sud qaroriga nisbatan osonroq, chunki Nyu-York Konvensiyasiga asosan jiddiy protsessual xatolar yoki jarayonning yaxlitligiga borib taqaladigan muammolar bo'Imasa, sudlar qarorni ijro etishni talab etiladi. Nyu-York konvensiyasini ijro etishda tarafkashlikka yo'l qo'yiladi deb hisoblanadi, shuningdek, aksariyat sudlar ijroga qaratmaslik uchun ruxsat etilgan asoslar doirasini juda tor talqin qiladilar.

Demak, xalqaro tijorat arbitraji qarorlari ustidan shikoyat qilish usullariga keladigan bo‘lsak, shikoyat qilishning eng keng tarqalgan usuli – bu arbitraj qarorini haqiqiy emas deb topish, bekor qilish va rad etish to‘g‘risidagi qarorini chiqarish haqidagi da‘voni arbitraj joyidagi sudga kiritishdir. Bu qaror ustidan ustidan shikoyat qilish uchun munosib joy hisoblanib, bu joydagi arbitraj protsessi odilona va korrupsiyasiz o‘tkazilishini ta‘minlash uchun nazorat yurisdiksiyasiga ega hisoblanadi. Xalqaro arbitraj qaror ustidan da‘vo qilish uchun asoslar yetmishdan ortiq mamlakatda YUNSITRAL Xalqaro tijorat arbitraj to‘g‘risidagi namunaviy qonuni bilan ta‘minlanadi.

Rad etish usullariga to‘xtaladigan bo‘lsak, arbitraj sudlarining alohida turlarida rad etishdan tashqari boshqa harakatlar, ham mavjud. Ayrim savdo uyushmalarida yoki bo‘Imasa dengizchilik sanoatida arbitraj sudining qaroriga qarshi shikoyat boshqa arbitraj komissiyasi yoki Apellyatsiya kengashiga kiritish mumkin. Qolaversa,

ICSID Kovensiyasiga muvofiq chiqarilgan qaror tarafi, shikoyat bilan faqat boshqa ICSID Konvensiyasi doirasidagi arbitraj sudiga murojaat qilishi mumkin¹. Agar ikkinchi komissiya birinchi qarorni bekor qilsa, har qanday taraf yana bir arbitraj qarori chiqarilishini talab qilishi mumkin.

Bu amaliyot turli joylarda tulicha o'tkazilib, Yevropa Arbitraj sudi tomonidan qabul qilingan o'ziga xos formulaga ko'ra, dastlabki arbitraj jarayoni yakka arbitr tarafidan o'tkazilib, bunda uch nafar arbitrli hay'atga shikoyat qilish imkoniyati saqlab qolinadi². Apellyatsiya shikoyati berish uchun yutqazgan taraf uning zimmasiga yuklangan summani ro'yxatga oluvchiga yoki arbitraj muassasasi bankiga topshirishi kerak. Shunday qilib, agar qaror apellyatsiya tartibida bekor bo'lmasa, undiruv summasi darhol yutgan tarafga to'lanishi mumkin³.

Ammo, xalqaro shartnomaga asosan tuziladigan aksariyat tijorat arbitrajlarida, arbitraj sudi qaroriga qarshi har qanday da'vo sudga yuborilishi mumkin. Yutqazgan taraf protsedura buzilishi asoslari yoki davlat siyosatini bahona qilib arbitraj qarorini bekor qilish haqida da'vo qo'zg'atish uchun harakat qilishi mumkin. Agar u mahalliy sudda yutqazsa yoki u bekor qilish haqidagi da'voni qo'zg'atishni rad etsa, yutqazgan taraf majburiy ijroga qarshilik uchun yana bir imkoniyatga ega. U yutgan tarafning qarorni yutqazgan mol-mulki joylashgan boshqa yurisdiksiyada qo'llashga qaratilgan harakatlariga qarshi turishi mumkin. Shunday qilib, yutqazgan taraf arbitraj qarori ustidan nizolashish uchun ikkita imkoniyatga ega: birinchidan, ushbu ishni sudda, ikkinchidan, yutgan taraf

¹ ICSID Arbitration Rules, art. 52

² Mauro Rubino-Sammartano, Is Arbitration Losing Ground? 14 Am. Rev. Int' l Arb, 341,344 (2003). Qarang shuningdek, Rules of European Court of Arbitration, 28 (5), available at <http://cour-europe-arbitrage.org/archivos/documentos/192.pdf>.

³ Qarang Rubino- Sammartano, supra note 7; Qarang shuningdek ECA Rules, art. 28 (9) (10)

yutqazgan tarafning aktivlariga nisbatan qarorni ijrosini ta'minlash uchun murojaat qilgan sudda ko'rish.

Xalqaro tijorat arbitraji qarorlari ustidan shikoyat qilish amaliyoti mamlakatimizda qay tartibda amalga oshirishish mumkin degan savolga, O'zbekiston Respublikasining 674- sonli "Xalqaro tijorat arbitraji to'g'risida" gi Qonunidan javob olish mumkin. Mazkur Qonun 2021- yilda qabul qilingan bo'lib, unda keltirilishicha, arbitraj hal qiluv qarori ustidan sudga shikoyat qilish ushbu moddaga muvofiq, uni bekor qilish to'g'risida ariza berish yo'li bilan amalga oshirilishi mumkin.

Arbitrajning hal qiluv qarori sud tomonidan quyidagi hollarda bekor qilinishi mumkin:

1. bekor qilish to'g'risida ariza berayotgan taraf quyidagilarning dalilini taqdim etsa:
2. arbitraj kelishuvining taraflaridan biri qaysidir darajada muomalaga layoqatsiz ekanligi dalilini; yoki ushbu kelishuvning taraflar uni qaysi qonunchilikka bo'ysundirgan bo'lsa, o'sha qonunchilik bo'yicha, bunday qonunchilik mavjud bo'lmaganda esa O'zbekiston Respublikasi qonunchiligi bo'yicha haqiqiy emasligi dalilini; yoki
3. taraf arbitr tayinlanganligi haqida yoki arbitraj muhokamasi to'g'risida tegishli tarzda xabardor qilinmaganligi dalilini yoki boshqa sabablarga ko'ra o'z vajlarini taqdim eta olmaganligi dalilini; yoki
4. arbitrajning hal qiluv qarori arbitrajda hal qilinishi nazarda tutilmagan yoki arbitrajga murojaat qilish shartlariga to'g'ri kelmaydigan nizo bo'yicha qabul qilinganligi dalilini yoxud unda arbitraj kelishuvini qo'llash doirasidan

chetga chiquvchi masalalar bo'yicha qaror mavjudligi dalilini. Bunda agar arbitrajda ko'rilishi lozim bo'lgan masalalar bo'yicha qarorni arbitrajga tegishli bo'lmagan masalalardan ajratib olish mumkin bo'lsa, u holda arbitraj hal qiluv qarorining arbitrajga tegishli bo'lmagan masalalar bo'yicha qarori mavjud bo'lgan qismigina bekor qilinishi mumkin; yoki

5. arbitraj sudining tarkibi yoki arbitraj tartib-taomili taraflarning kelishuviga muvofiq emasligi dalilini, agar faqat bunday kelishuv ushbu Qonunning taraflar chekinishi mumkin bo'lmagan har qanday qoidasiga zid bo'lmasa yoki bunday kelishuv mavjud bo'lmasa, ushbu Qonunga muvofiq emasligi dalilini; yoki
6. 2) agar sud:
7. nizo predmeti O'zbekiston Respublikasining qonunchiligiga ko'ra arbitraj muhokamasiga tegishli emasligini; yoki
8. arbitrajning hal qiluv qarori O'zbekiston Respublikasining ommaviy tartibiga zid ekanligini aniqlasa.
9. Bekor qilish to'g'risidagi ariza ushbu arizani bergan taraf arbitrajning hal qiluv qarorini olgan sanadan e'tiboran, iltimosnoma berilgan taqdirda arbitraj sudi ushbu iltimosnoma bo'yicha hal qiluv qarorini qabul qilgan sanadan e'tiboran uch oy o'tgandan so'ng berilishi mumkin emas.

Arbitraj sudlari yakuniy va majburiy bo'lishi kerakligi uchun aksariyat yurisdiksiyalarda arbitraj sudlari qonun yoki fakt borasida xatoga yo'l qo'ygan bo'lsa, shikoyat qilishga o'rin yo'q, aksincha, tarafning qarorni bekor qilishi uchun shikoyatni asoslantirish mumkin bo'lgan bir nechta asos belgilanishi mumkin. Aksariyat yurisdiksiyalarda e'tiroz kiritish asoslari uchta keng toifaga bo'linadi:

yurisdiksiyaviy, protsessual va boshqa.

Arbitraj sudi qarorlari ustidan yurisdiksiya bo'yicha nizolashganda odatda, qaror chiqarilgandan keyin emas, arbitraj jarayoni boshida amalga oshiriladi. Ko'p qonunlarga ko'ra, agar taraf arbitraj sudi boshlanishidan avval yurisdiksiyaga qarshi chiqmasa, u bunday asos bo'yicha e'tiroz huquqini yo'qotishi mumkin⁴. Shu sababli aksariyat hollarda taraflar yurisdiksiya masalasini arbitraj sudining boshida tekshirib ko'rishlari agar bu borada rad etish amalga oshmasa, arbitraj sudida ishtirok etishi ma'qul.

Qarorlar ustidan ko'pincha protsessual asoslar bo'yicha shikoyat qilinadi. Arbitraj to'g'risidagi qonunlar maqbul huquqiy protsedura standartlari bajarilishi kerakligini ko'zda tutadi. Masalan taraflarning muomalaga layoqatli bo'lishi, muhokama jadvali haqida xabardor bo'lishi va o'z qarashini taqdim etish imkoniyatiga ega bo'lishi kerak. Mazkur holatda, asoslarning har biri bo'yicha, da'vo qilayotgan taraf zimmasiga isbotlash vazifasi yuklanadi.

Boshqa asoslar asosan muhokama predmetining arbitrajga tegishlilik masalasi hamda chiqarilayotgan qaror davlatning ommaviy siyosatiga zid keladimi yoki yo'qmi. Arbitrajga tegishlilik ko'plab, arbitraj qarorlari bekor bo'lishiga olib kelmaydi, chunki bugungi kunda juda kam masalalar arbitrajga tegishli emas deb hisoblanadi⁵. Sud ilgari surishi mumkin bo'lgan ikkinchi asos – bu ommaviy tartibotning buzilishi. Davlat siyosati turli yurisdiksiyalarda turlicha belgilanadi,

⁴ English Arbitration Act of 1996, 31,73; Courd d' Appel de Paris decision in SA Caisse Federale de Credit Mutuel du Nord de la France v. Banque Delubac et Compagnie, 2001 Revue d' Arbitrage 918 (R&H).

⁵ Ko'pgina yurisdiksiyalarda odatda arbitraj deb hisoblanmaydigan ba'zi masalalarga oilaviy qonunchilik masalalari, masalan, bolani asrab olish, shuningdek, jinoiy ishlar, soliq masalalari va bankrotlik to'g'risidagi da'volar kiradi.

ammo aksariyat hollarda qaror, odillik, halollik va adolatning asosiy tushunchalariga mos kelmasa, bekor bo'lishi mumkin. Angliya arbitraj to'g'risidagi qonunda, taraf arbitraj sudi, arbitraj muhokamasi yoki arbitraj qaroriga ta'sir ko'rsatadigan jiddiy qonunbuzarliklarga asoslanib, arbitraj qarorini rad qilishi mumkinligi nazarda tutilgan⁶.

XULOSA

Yuqorida aytib o'tilganidek, arbitraj qarorlari yakuniy va majburiydir. Agar qarorni tuzatish yoki talqin qilish kerak bo'lsa, sud odatda, ishni o'sha sudga yuboradi. Arbitraj qarori bilan bog'liq muammo jarayonning yaxlitligi, masalan, arbitr noxolisligi yoki qandaydir noto'g'ri xatti- harakatlar bilan bog'liq bo'lsa, sud ishni o'sha arbitraj sudiga o'tkazmasligi mantiqan to'g'ri bo'ladi. Shuningdek, asos protseduraning buzilishi yoki arbitr vakolatidan chetga chiqib ketishiga oid harakat bilan bog'liq bo'lsa, unda qayta muhokama o'tkazilishi mumkin. Shunday qilib, arbitraj qarorini bekor qilish oson emas. Bundan tashqari, bekor qilish uchun asoslar nafaqat tor, balki, arbitraj sudi tomonidan chiqarilgan qaror yakuniy va majburiyligiga sudlarda jiddiy qarshilik mavjud. Arbitr muhokamasi yoki arbitr xulq-atvoridagi ba'zi kamchiliklarning muhim dalillari bo'lmasa, taraflar mablag'larini arbitraj qarori ustidan shikoyat qilish uchun sarflamaydi. Nemis qonunchiligiga muvofiq, biron- bir ko'rsatma bo'lmasa, arbitraj qarorini bekor qilishga biron ishora, "nizo predmetiga nisbatan arbitraj bitimi qayta kuchga kirishiga olib keladi"⁷. Bu shuni ko'rsatadiki, agar sud avvalgi sudga murojaat qilmasa, taraflar yangi sud bilan qayta boshlashlari mumkin. Qo'shma Shtatlardagi

⁶ English Arbitration Act of 1996 . Shvetsiya Arbitraj to'g'risidagi qonun.

⁷ German Arbitration Act, 1059 (5)

Yagona arbitraj to'g'risidagi qonunga ko'ra, agar sud arbitraj bitimini haqiqiy emas deb topish asosidan boshqacha asos bilan qarorni chiqarsa, u qayta muhokamani tayinlashi mumkin. Ammo, agar qaror korrupsiya, firibgarlik yoki arbitrning noto'g'ri xatti-harakatlari yoki noxolisligi sababli bekor qilingan bo'lsa, qayta muhokama yangi arbitr oldida bo'lishi kerak. Gollandiya qonunchiligi, amaldagi arbitraj kelishuvining yo'qligi uchun ajrim chiqarilganda va ushbu qaror yakuniy bo'lganda milliy sudlarning yurisdiksiyasi avtomatik ravishda tiklanadi. Agar qaror boshqa asoslarga ko'ra bekor qilinadigan bo'lsa, ammo agar taraflar boshqacha kelishuvga erishmagan bo'lsa, arbitraj bitimi o'z kuchida qoladi. Milliy qonunchilikka xuddi shunday amaliyotni kiritish taklif qilinadi, ya'ni aynan qanday asosga ko'ra qaror chiqarilganda bunday qarorga nisbatan shikoyat kiritish mumkin va qay holatda arbitraj qarorlari ustidan shikoyat qilib bo'lmaydi. Bunday holatlar tizimlashtirilishi va ro'yxatga kiritilishi lozim. Yurisdiksiyaviy asoslar bo'yicha murojaat qilish kabi taraflar ishning boshida bir qarorga keladilar. Taraflar arbitraj qarori bilan bog'liq muammo uni haqiqiy emas deb e'lon qilmasdan hal etish mumkin bo'lsa, aksariyat sudlar shunday yechimni tanlashga harakat qiladiki, u taraflarning hammasini qayta boshlashini talab qilmaydi. Harakat, vaqt va mablag'larning sezilarli darajada takrorlanishi ikkala tarafga ham foyda keltirmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining "Xalqaro tijorat arbitraji to'g'risida"gi qonuni, O'RQ-674, Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 17.02.2021-yil, 03/21/674/0123-son.
2. UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration (1985; with 2006 amendments).
3. United Nations Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, 1958, UN DOC/E/CONF.26/8/Rev.1 ("New York Convention").
4. Rustambekov I. (2019) Xalqaro xususiy huquq. Darslik. Toshkent: TDYU nashriyoti.
5. ICSID Arbitration Rules, art. 52
6. English Arbitration Act of 1996, 31,73; Courd d' Appel de Paris decision in SA Caisse Federale de Credit Mutuel du Nord de la France v. Banque Delubac et Compagnie, 2001 Revue d' Arbitrage 918 (R&H).
7. German Arbitration Act, 1059 (5)
Mauro Rubino-Sammartano, Is Arbitration Losing Ground? 14 Am. Rev. Int' l Arb, 341,344 (2003). Qarang shuningdek, Rules of European Court of Arbitration, 28 (5), available at <http://cour-europe-arbitrage.org/archivos/documentos/192.pdf>.